

СТАТТЯ-ДОВІДКА

Документ створений як допомога автору, який готує матеріал для подання на розгляд редакцією та розміщення в «Українській електронній енциклопедії освіти» <https://eduglos.iitta.gov.ua>.

Місія проекту полягає у проєктуванні та розробленні інформаційної аналітично-пошукової довідкової системи для формування, систематизації, уніфікації й підтримування в актуальному стані поняттєво-термінологічного апарату педагогіки і психології. Виконавець проєкту – Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України <https://iitlt.gov.ua>.

Треба заповнити таблицю. Якщо значення невідоме або відсутнє, поставити знак “–”.

Name	Назва статті англійською
Абревіатура	Абревіатура української назви
Дефініція	1–2 речення, що визначають поняття
Ілюстрація	Назва файлу з ілюстрацією. Надіслати файл окремо.
Аудіо	Назва файлу з аудіосупроводом. Надіслати файл окремо.

Гасло

Назва українською (має 100% співпадати з назвою замовленої сторінки в УЕЕО)

Назва (Name) англійською обов’язково

Абревіатура двома мовами, якщо є, за потреби. В електронних енциклопедіях не обов’язково вводити абревіатури, оскільки обсяг сторінки та кожного її елемента є необмежений.

Дефініція – визначення терміну. Має бути об’єктивно стислим, таким, що легко сприймається, без оціночних характеристик (таких як “найкращий”, “найкорисніший”).

В дефініції не використовуються посилання на зовнішні ресурси та на інші сторінки енциклопедії. Це можна робити лише у подальшому тексті.

Ілюстрація, що стане «візитівкою» цієї сторінки. Цю ілюстрацію можна буде змінювати. Переконайтеся, що її використання не обмежено авторським правом творця цього цифрового об’єкту. Напишіть назву файлу (у форматі jpg або png) та передайте його окремо.

Передбачено можливість додавання аудіофайлу. Якщо автор хоче озвучити свою сторінку для інклюзивного використання людям з вадами зору, тоді

запишіть тут назву файлу та передайте його відповідальному в Вашій установі разом з іншими файлами (ілюстраціями, відео і/або посиланнями на ютуб, бібліотеку та інше)

Історична довідка

Ця частина може містити відомості різного характеру. Можна використовувати посилання на зовнішні джерела (тоді вказуйте URL в дужках у відповідному місці), або на інші поняття, які є (або ви вважаєте за потрібне розмістити) в енциклопедії.

Передумови виникнення / Заснування / Походження

Історія винайдення / Еволюція формування, становлення / Етапи розвитку

Основні відомості

Ця частина може містити відомості різного характеру. Можна використовувати посилання на зовнішні джерела (тоді вказуйте URL в дужках у відповідному місці), або на інші поняття, які є (або ви вважаєте за потрібне розмістити) в енциклопедії.

Таксономія / Класифікація

Особливості

Є можливість додавати й інші підрозділи, проте не всі підрозділи є обов'язковими для наповнення

Функціональний опис / Доказова база / Діяльність

Наукове та практичне значення

Місце у сучасній науці

!!! Можна додавати свої розділи, а непотрібні – видаляти. Але бажано використовувати назви розділів з набору запропонованих для уніфікації подання контенту.

Додаткові відомості

Етимологія терміну (етимологічна довідка для термінів іншомовного походження)

Фотогалерея

Тут пишемо назви файлів (у форматі jpg або png), які долучаємо окремо. Відслідковуємо питання авторського права, ліцензій СС. Ілюстрації маю містити підписи.

Відеоматеріали

Наприклад, посилання на відео в Інтернет, назви відеофайлів, які долучаємо окремо. Відслідковуємо питання авторського права, ліцензій СС. Відеоматеріали коротко описуємо 1-2 реченнями.

Цікаві факти і висловлювання

Ця частина «Довідка», яка резюмує сторінку, заповнюється редактором відповідно до даних, які Ви подали до частини Гасло.

Джерела

Не нумеруйте джерела, якщо не використовуєте посилання на них в основній частині. Номер буде присвоєний автоматично. Кожне джерело записуйте з нового рядочку. Джерела оформлюються за ДСТУ 8302:2015.

Не рекомендовано використовувати посилання на джерела авторів країни агресора, або країн, що її підтримують!

Українська електронна енциклопедія освіти – наукове видання. Джерела мають бути авторитетними, такими, що відповідають критеріям науковості, достовірності та актуальності.

Не доцільно використовувати посилання на Вікіпедію (інформація там може змінюватися після публікації статті)

Автори

Прізвище І. Б., Прізвище І. Б., Прізвище І. Б.

Приклади опублікованих енциклопедичних статей, оформлених за цим зразком:

<https://surli.cc/vyqovt>

<https://surl.li/xuoivj>

Ольга Пінчук (<https://orcid.org/0000-0002-2770-0838>)

Людмила Кондратова (<https://orcid.org/0000-0002-8523-5567>)

Юлія Рогушина (<https://orcid.org/0000-0001-7958-2557>)
